

Список литературы

1. Алешков А.В., Жебо А.В., Каленик Т.К. Аналоги, заменители и имитации пищевой продукции: аспекты терминологии, классификации и качества // Вестник КамчатГТУ. – №46, 2018.
2. Петров В.П., Магдич И.А. Функциональное питание // Педиатрия. – Т.8, 2017.
3. Андреева Л.А., Филимонова Н.В., Хопияйнен О.А., Молданова Т.А. Аккультурация в сфере национальной кухни // Историческая и социально-образовательная мысль. – Т.10. №5, 2018.
4. Магомедов Г.О., Саулаев М.М., Островерхова Т.Н., Яковлев Е.А. Хлебный квас на основе ПККС // Пиво и напитки. – №4, 2006.
5. Нилова Л.П. Пищевые антиоксиданты и здоровье человека // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – Т.9. №2, 2014.
6. Колесецкая Г.И., Лесовская М.И. Секреты русского кваса // Химия в школе, №6, 2006.
7. Постюк Н.А., Маркарян А.А., Даргаева Т.Д., Сокольская Т.А. Методика количественного

определения суммы аминокислот в листе каштана конского обыкновенного // Новые задачи современной медицины: материалы I Междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 139–141. – URL: <https://moluch.ru/conf/med/archive/51/1503/> (дата обращения: 14.11.2020).

8. Lesovskaya M.I., Igoshin A.S. Chemiluminescent analysis as perspective instrument for the honey quality assessment В сборнике: III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Krasnoyarsk, Russia, 2020. P. 42003.

9. Какие продукты не любит хеликобактер пилори? Материалы сайта: <https://netbolezni.net/gastroenterologiya/871-kakie-produkty-ne-lyubit-helikobakter-pilori.html>

10. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания: Материалы сайта <https://health-diet.ru/>

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ІНДІВІДУАЛЬНОГО БРОНЬОВАНОГО ЗАХИСТУ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В БОЙОВИХ УМОВАХ

*Козлов Д.М.,
Курилко А.О.,
Ландар Б.Г.,
Некрасов С.В.,
Скопінцев О.О.*

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL ARMORED PROTECTION EQUIPMENT ON SOLDIERS IN COMBAT CONDITIONS

*Kozlov D.,
Kurilko A.,
Landar B.,
Nekrasov S.,
Skopintsev O.*

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

Анотація

У статті проведено аналіз впливу засобів індивідуального броньованого захисту на військовослужбовців при їх фізичному навантаженні. Показано результати оцінки впливу сучасних засобів індивідуального броньованого захисту на прямі показники фізичної витривалості військовослужбовців при веденні бойових дій.

Abstract

The results of the assessment of the impact of modern means of individual armored protection on the direct indicators of physical endurance of servicemen during hostilities are shown.

Ключові слова: засоби індивідуального броньованого захисту, механізований підрозділ, противник, темп наступу, стрілецька зброя.

Keywords: means of individual armored protection, mechanized unit, enemy, rate of attack, small arms.

Вступ

Постановка проблеми. На теперішній час у наукових роботах більшість дослідників дотримуються тієї думки, що при конструюванні засобів індивідуального броньованого захисту (ІБЗ) повинен бути досягнутий якийсь компроміс між рівнем і

площею захисту тулубу та голови військовослужбовця з одного боку та мобільністю військовослужбовця з іншого [1 – 5].

Сучасна тенденція розвитку засобів ІБЗ військовослужбовців передбачає збільшення площі та рівня захищеності [1, 4]. Проведені дослідження показали, що сучасні засоби ІБЗ збільшують фізи-

чне навантаження на військовослужбовців при виконання бойових завдань [2]. Крім того, нові елементи екіпіровки військовослужбовця збільшують її загальну масу. Відносно велика вага засобів ІБЗ в поєднанні з обмеженням свободи руху в суглобах і хребті призводить до збільшення енерговитрат військовослужбовців при веденні бойових дій. Наслідком цього є, по-перше, збільшення навантаження на серцево-судинну систему, по-друге, тимчасове погіршення показників фізичної діяльності [6, 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

При проведенні оприлюднених досліджень застосовували безперервне навантаження на військовослужбовця зі збільшенням потужності: біг з підвищенням швидкості до часу відмови від виконання навантаження внаслідок фізичного стомлення [2, 6]. Початкова швидкість становила 5 км / год. і далі підвищувалася на 1,5 км / год. кожні 2 хв. У кожному разі критерієм зупинки були скарги на погане самопочуття або збільшення частоти серцевих скорочень вище за показник "220 мінус вік добровольця". При проведенні дослідження брали участь 10 військовослужбовців: здорових і фізично розвинутих, вік яких становив (31 ± 2) року, зріст $-(176,1 \pm 1,5)$ см, маса тіла $-(73,2 \pm 2,5)$ кг, індекс маси тіла $-(23,6 \pm 0,5)$ кг / м².

При проведенні дослідження кожен з військовослужбовців тричі виконував фізичні вправи в різних варіантах одягу:

- спортивна форма одягу – труси, футболка, спортивне взуття. Отримані результати при такій екіпіровці використовували як контрольні;
- польова форма одягу – штани, куртка, поясний ремінь ослаблений, черевики з високим берцями без головного убору, комір послаблений;
- польова форма одягу із засобами ІБЗ типу 6Б45 масою 7,8 кг.

Енерговитрати організму розраховано в процесі навантаження через кожні 10 с за формулою:

$$E_k = \frac{V_{O_2} \cdot H \cdot K_{O_2}}{6},$$

де E_k – енерговитрати організму, ккал;

V_{O_2} – обсяг поглиненого кисню за 60 с, л / хв.;

K_{O_2} – теплотворний еквівалент кисню;

H – висота людини.

З огляду на те, що розподіл отриманих значень параметрів відповідає нормальному закону, для оцінки статистичної значимості відмінностей використовували LSD-test (least significant difference, найменша значима різниця). У аналізі представлені

середні арифметичні величини і помилки середньої величини ($M \pm m$).

Проведені дослідження показали, що при ступінчастому збільшенні питомої потужності навантаження до 10,6 Вт / кг (швидкість руху до 11 км / год.) всі військовослужбовці впоралися із завданням незалежно від варіанту екіпіровки.

Збільшення питомої потужності навантаження до 11,4 Вт / кг (швидкість руху до 12,5 км / год.) призвело до відмови від продовження тестування 40 % добровольців в кожній групі. Тільки 20 % добровольців, які використовували засоби ІБЗ, змогли виконати завдання з навантаженням з потужністю 12,6 Вт / кг (швидкість руху до 14 км / год.), а з навантаженням з потужністю 14,1 Вт / кг (швидкість руху до 15,5 км / год.) – тільки 30 % добровольців, одягнених в спортивну форму одягу.

До моменту завершення тестового навантаження частота серцевих скорочень у всіх випадках досягла граничних значень і склала в середньому (186 ± 3) уд. / хв. [2, 6].

Таким чином, аналіз результатів дослідження показав, що наявність засобів ІБЗ знижує здатність військовослужбовця здійснювати інтенсивну м'язову роботу, що в умовах наростаючої швидкістю бігу призводить до відмови від продовження дослідження. Рівень лактату в крові може використовуватися як один з маркерів при моделюванні дозованого стомлення.

Також проводилося дослідження із залученням військовослужбовців механізованих підрозділів, у яких спостерігалися найбільш високі показники фізичної витривалості та адаптації в умовах ведення бойових дій. Обстежили 195 військовослужбовців з механізованих підрозділів, екіпірованих в сучасні засоби ІБЗ [6, 8 – 10].

Підрозділи були розділені на 4 однорідні групи, що розрізняються використанням діапазонів мас ІБЗ [8]:

- 1-я група – 1,0 кг (контроль);
- 2-я група – (3,3 ... 6,3) кг;
- 3-я група – (7,7 ... 10,3) кг;
- 4-я група – (11,2 ... 14,7) кг.

За результатами такого дослідження встановлено, що зі збільшенням маси засобів ІБЗ збільшувався час здійснення вправ.

У таблицях 1 і 2 наведено результати фізіологічної оцінки прямих показників працездатності при виконанні різних вправ військовослужбовцями механізованих підрозділів: здійснення 5-кілометрового марш-кидка та подолання полоси перешкод відповідно.

Таблиця 1

Показники працездатності при 5 км марш-кидку

Номер групи	Маса ІБЗ, кг (min – max)	Кількість спостережень, n	Час виконання вправ, хв.
1-я	1,0 (контроль)	41	$32,6 \pm 0,3$
2-я	3,3 ... 6,3	45	$35,2 \pm 0,4$
3-я	7,7 ... 10,3	46	$38,3 \pm 0,7$
4-я	11,2 ... 14,7	47	$39,9 \pm 0,7$

Показники працездатності при подоланні смуги перешкод

Номер групи	Маса ІБЗ, кг (min – max)	Кількість спостережень, п	Час виконання вправ, хв.
1-я	1,0 (контроль)	28	$1,9 \pm 0,05$
2-я	3,5 ... 6,3	51	$2,3 \pm 0,05$
3-я	7,7 ... 9,9	55	$2,4 \pm 0,05$
4-я	10,2 ... 14,0	72	$2,7 \pm 0,05$

Оцінку прямих показників фізичної працездатності проводили після 5-кілометрового марш-кидку та подолання смуги перешкод. Реєстрували час виконання вправ, а також окремо взяті елементи смуги перешкод, які військовослужбовець не зміг подолати [6, 8].

Дослідження показали, що збільшенням маси засобів ІБЗ знижує якість і можливість подолання перешкод, які є характерними для загальновійськового бою.

Метою статті є оцінка фізичної витривалості та енерговитрат військовослужбовців при використанні засобів ІБЗ в умовах навантажень при веденні бойових дій.

Основний матеріал

Сьогоднішній досвід бойових дій в сучасних конфліктах свідчить, що бронезилет і кулезахисний армійський шолом кевларовий (каска) є невід'ємною частиною бойової екіпіровки військовослужбовця. Засоби ІБЗ істотно знижують санітарні та безповоротні втрати особового складу, що підтверджується досвідом їх застосування [11 – 15]. Між тим, виявлені та негативні наслідки застосування засобів ІБЗ. Екранування тулуба багатошаровим пакетом тканини (бронезилетом) в умовах підвищеної температури зовнішнього середовища неминуче призводить до погіршення теплового стану військовослужбовця за рахунок зниження тепловіддачі з поверхні тіла шляхом випаровування поту.

Внаслідок цього значно скорочується можливість виконання бойового завдання через небезпеку отримання теплового ураження тіла військовослужбовця. Також збільшення маси засобу ІБЗ знижує якість і можливість подолання перешкод, які є характерними для загальновійськового бою. Маса засобу ІБЗ безсумнівно, будучи одним з найбільш важливих технічних показників екіпіровки військовослужбовців, не повинна розглядатися окремо від показників ставлення маси засобу ІБЗ до маси тіла військовослужбовця ($m_{\text{ІБЗ}}/m_{\text{В/С}}$) При оцінці впливу на прямі показники виконання бойових завдань [13, 15].

Згідно даних аналізу результатів ведення сучасних військових конфліктів під час атаки в пішому порядку механізованому взводу призначається рубіж спішування (відділенням – місце спішування), з виходом на який особовий склад висаджується з БМП (БТР), розгортається в бойову лінію та продовжує наступ [15]. Він призначається ближче до переднього краю оборони противника, як правило, в місцях, які прикриті від вогню його кулеметів і протитанкових засобів ближнього бою. Іноді такий рубіж може збігатися з рубежем переходу в атаку, знаходитися попереду або може бути більш віддаленим. Виникає протиріччя, яке полягає

в тому, що особовому складу необхідно якомога ближче спішитися, щоб скоріше подолати відкриту ділянку, де противник веде прямий вогонь. В той же час своя артилерія веде вогонь, а авіація наносить удари по передньому краю противника, підтримуючі війська в атаці. Отже, чим ближче до противника знаходяться атакуючі, тим більша ймовірність їх ураження від осколків снарядів артилерії та ракет, авіабомб своєї авіації [15].

Розглянемо зв'язок між кількістю боеприпасів і боекомплекту військовослужбовця під час наступу та масою засобу ІБЗ.

Кожний військовослужбовець має штатну зброю з визначеним боекомплектом на бій. При цьому він має можливість додаткового забезпечення боеприпасами, а з іншого боку – засоби ІБЗ (навантаження), які зменшують його фізичні можливості з пересування по місцевості. Тобто з одного боку, у ході наступу необхідно мати якомога більше боеприпасів, тому що невідомий час наступного боепостачання та можливий відрив від джерела боепостачання. З другого боку, залишкова кількість боеприпасів через свою вагу викликає збільшення фізичного навантаження, уповільнює пересування бійця по місцевості, що зменшує темп наступу. Тим самим здійснюється прямо пропорційне збільшення можливостей противника щодо прицільного ураження військовослужбовця, який повільно наближається [12, 15].

Фізична витривалість військовослужбовця обмежуються вагою озброєння та спорядження, що переносяться. У ході бою військовослужбовець переносить близько 20 кг ваги і (40 ... 60) кг при здійсненні пішого маршу. Збільшення ваги призводить до швидкої втоми та слабкості. Тому, якийсь запас сил повинен залишатися для вирішення виникаючих завдань, таких як перенесення пораненого в безпечне місце, доставки боеприпасів тощо. Статистика і досвід минулих війн і сучасних військових конфліктів [12, 15] показують, що дані навантаження допустимі для фізично розвиненого чоловіка у віці від 24 до 40 років. Крім того, важке озброєння та спорядження помітно ускладнює не тільки пересування, але й маскування бійця. Рішення проблеми бачиться в гнучкому визначенні та розподілі серед особового складу озброєння та спорядження різних видів і його кількості.

Так, досвід військових конфліктів показав, що після (90 ... 100) безперервних пострілів, балістичні дані АК-74 різко погіршуються через перегрів його ствола. Тому військовослужбовцю недоцільно мати понад 4-х магазинів АК-74 (по 30 патронів) або замінювати їх магазинами від РПК (по 45 патронів), якщо є можливість боепостачання у ході бою.

Оцінка розташування особового складу механізованих підрозділів відносно бронетехніки у ході наступу.

Статистика та досвід минулих війн і сучасних військових конфліктів показує, що атака в пішому порядку застосовується при прориві підготовленої оборони противника, укріплених районів, коли є значна кількість протитанкових засобів, а також на важкодоступній для танків і БМП (БТР) місцевості, може проводитись одночасно або послідовно [12, 15]. Одночасна (фронтальна) атака проводиться механізованим взводом (відділенням) при наступі у бойовій лінії, бойовими тактичними групами "двійками" ("трійками"), особовий склад яких діє безпосередньо за бойовою лінією танків на віддаленні,

яке забезпечує його безпеку від розривів снарядів [12, 15]. БМП зі своїм озброєнням – безпосередньо в бойовій лінії своїх відділень або у складі групи вогневого забезпечення (або маневреної групи). При цьому, корпуси БМП (БТР) використовуються бійцями як укриття від стрілецької зброї, ударної хвилі і осколків снарядів гармат противника. Проте розвиток протитанкових засобів (сучасних ПТУР, РПГ) створює загрозу знищення бронетехніки піхотою противника.

Досвід збройних конфліктів показує, що вибір способу розташування механізованих підрозділів в атаці залежить від характеру місцевості, озброєння противника та тактичної обстановки (табл. 3).

Таблиця 3

Вибір способу розташування підрозділів в атаці

Розташування підрозділу у пішому порядку	Переваги	Недоліки
За бронетехнікою, відстань (150 ... 100) м.	Захист живої сили бронєю техніки. Ефективна підтримка піхоти бронетехнікою.	Бронетехніка з великою ймовірністю несе втрати, тому що протитанкові засоби противника подавляються піхотою з недостатньою ефективністю.
Безпосередньо за бронетехнікою.	Протитанкові засоби з великою ймовірністю знищуються до відкриття ними вогню по бронетехніці. Бронетехніка ефективно підтримує піхоту.	Вогонь противника по техніці призводить до втрат піхоти, що знаходиться за нею.
Попереду та позаду бронетехніки.	Протитанкові засоби з великою ймовірністю знищуються до входу в зону ураження бронетехніки.	Піхота несе втрати через слабку підтримку бронетехніки на закритій місцевості (вулиці, руїни будівель, підвали, дахи). Знижується темп наступу на закритій місцевості.

Для прикладу розглянемо рубіж спішування механізованої роти до 400 м від переднього краю та темп наступу 5 км / год. Оцінимо час для оволодіння переднім краєм противника.

При швидкості руху військовослужбовця на полі бою, в середньому, 5 м/с, час виходу до переднього краю становить 80 с (1 хв. 20 с);

Якщо перед переднім краєм розташовані траншеї та окопи противника, на подолання яких (за умови завчасно зроблених проходів у мінних полях, колочих дротах тощо) знадобиться ще приблизно 1 хв. Отже, час для оволодіння переднім краєм противника становить 140 с (2 хв. 20 с). Але, такі розрахунки зроблені без врахування засобів ІБЗ.

Дослідження показали, що збільшення ваги спорядження військовослужбовця погіршує його маневрові можливості [12, 15]. Так, застосування засобу ІБЗ вагою у межах (3 ... 6) кг на (13 ... 14) % погіршує маневрені якості військовослужбовця порівняно з відсутністю засобу ІБЗ. Застосування засобу ІБЗ вагою 6 кг збільшує час атаки до (13 ... 20) % порівняно з такою же вагою боекомплекту (становить (4 ... 7) %). Отже, застосування засобів ІБЗ вагою 7 кг і більше та екранування тіла на приблизно (40 ... 60) дм² (тобто, (25 ... 30) % площі шкірного покриву) помітно знижує маневрені та бойові якості військовослужбовця.

Таким чином, застосування засобів ІБЗ погіршують фізичні можливості військовослужбовців

при вирішенні довгострокових бойових завдань з помірним і важким фізичним навантаженням. Можна вважати, що при носінні засобів ІБЗ час на виконання різних бойових операцій, пов'язаних з рухом і пересуванням військовослужбовця, збільшується на (10 ... 20) %, а ефективність стрільби зі стрілецької зброї знижується на (15 ... 30) % порівняно з аналогічними характеристиками без засобів ІБЗ.

Висновки і напрями подальших досліджень

Аналіз бойових дій свідчить, що у результаті постійного носіння засобів ІБЗ у військовослужбовців знижується фізична витривалість. Через значну м'язову скованість збільшується стомлення. Особливий вплив засобів ІБЗ виявляє на швидко-силову витривалість, швидкість і спритність. Несприятливі зміни в організмі у результаті носіння засобів ІБЗ супроводжувалися й негативними психологічними реакціями, падінням здібності успішного виконання бойових завдань.

Таким чином, при організації та здійсненні наступальних дій своїх підрозділів повинні відмовлятися від шаблонів і втілювати в практику нестандартні творчі рішення, тим самим запобігаючи виникненню зниження темпу наступу при якому потрібно враховувати фізичне навантаження на військовослужбовця, які можуть вплинути на кінцевий результат бою.

Список літератури

1. Алексанін С.С. Можливі напрямки підвищення ефективності засобів індивідуального бронезахисту / С.С. Алексанін, С.М. Логаткін, А.В. Сокуров // Питання оборонної техніки. Серія 16: Технічні засоби протидії тероризму. – 2012. – С. 148-157.
2. Байдак В.І. Концептуальні засади створення засобів індивідуального захисту / [Байдак В.І., Блінов О.Ф., Знахурко В.А., Логаткін С.М.], під заг. ред. В.Г. Міхеєва. – М.: Озброєння. Конверсія, 2003. – Ч. I: Бронежилети. – 340 с.
3. Марченко О. Перспективи розвитку засобів індивідуального бронезахисту / О. Марченко // Сучасна спеціальна техніка. – К. 2014. – Вип. 3 (38). – С. 99-106.
4. Баулин Д. Индивидуальные средства бронезащиты: вопросы требований и классификации / Д. Баулин, С. Горелышев, С. Манжура // Серія: військові та технічні науки: зб. наук. пр. Хмельницький: НАДПСУ, 2016. – Вип. 3 (69). – С. 210-224.
5. Kriukov O. Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics / Kriukov O., Melnikov R., Bilenko O., Zozulia A., Herasimov S., Borysenko M., Pavlii V., Khmelevskiy S., Abramov D. and Sivak, V. // Applied physics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – 1/5(97). – Pp. 40-46. – <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357>.
6. Рагузин Е.В. Физическая работоспособность и энерготраты военнослужащих при использовании бронежилета в условиях субмаксимальных нагрузок / [Рагузин Е.В., Герегей А.М., Григорьев С.Г., Логаткин С.М.] // Мед.-биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. – 2016. – № 4. – С. 104-108.
7. Журавльов О.О. Method for determining coefficient power error of front resistance missile by means station outwardly trajectory measurements / О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Герасимов // Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил. – Х.: ХНУПС. – 2017. – Вип. 3 (52). – С. 72-76.
8. Логаткін С.М. До проблеми вибору оптимального рішення між захисними властивостями засобів індивідуального бронезахисту і їх масовими характеристиками / С.М. Логаткін, А.В. Сокуров // Актуальні проблеми захисту і безпеки: тр. XII Всерос. наук.-практ. конф. Ріс. акад. ракетних і артилерійських наук. – СПб.: НПО спецматеріалов, 2009. – Т. 1: Технічні засоби протидії тероризму і зброю несмертельної дії. – С. 407-408.
9. Vlasman V. Ballistic protection for the soldier; a dutch study // Proceedings of Personal Armour Systems Symposium. – Hague, Netherlands, 2004. – 4 p.
10. Журавльов О.О. Метод оцінки значення похибки коефіцієнта сили лобового опору снаряда за результатами зовнішньотраєкторних вимірювань / О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Герасимов, Б.О. Чумак // Озброєння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ. – 2017. – Вип. 2 (14). – С. 29-34.
11. Дробан О. Підходи до оцінки ефективності стрільби зі стрілецької зброї / О. Дробан, Е. Жогацький // Серія: військові та технічні науки: зб. наук. пр. Львів: НАСВ, 2018. – Вип. 19. – С. 19-23.
12. Юрова Т. Бронежилети та розвантажувальні системи в бойовому екіпуванні солдата Армії оборони Ізраїлю ХХ – ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/09.07.2016/pdf/full.pdf.
13. Булай А.М. Оцінка ефективності стрільби зі стрілецької зброї по цілям з індивідуальним броньованим захистом / [Булай А.М., Василенко В.В., Добровольський Д.Д., Кадубенко В.С., Скопінцев О.О.] // The scientific heritage. – Budapest, Hungary. – No 49 (2020). – P. 4.
14. Герасимов С.В. Оцінка коефіцієнту лобового опору снаряда методами поліноміальної апроксимації та інтерполяції координат центра мас на етапі льотно-конструкторських випробувань / С.В. Герасимов, О.О. Журавльов // Озброєння та військова техніка. – 2017. – Вип. 3 (15). – С. 30-34.
15. Буравлев А. Методика обоснования показателя эффективности базового комплекта боевой индивидуальной экипировки военнослужащего / А. Буравлев, А. Захаров // Вооружение и экономика. – 2013. – № 3 (24). – С. 32-40.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВОНОМНЫХ ГИБРИДНЫХ ВЕТРО-СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**Соболь А.Н.**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия, доцент

Андреева А.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия, студент